

51. Misra, V.K.; Draper, D.E. The linkage between magnesium binding and RNA folding 1 | Edited by B. Honig. *J. Mol. Biol.* 2002, *317*, 507–521.
52. Tan, Z.J.; Chen, S.J. Importance of diffuse metal ion binding to RNA. *Met. Ions Life Sci.* 2011, *9*, 101–124.
53. Fandilolu, P.M.; Kamble, A.S.; Dound, A.S.; Sonawane, K.D. Role of Wybutosine and Mg²⁺ Ions in Modulating the Structure and Function of tRNAPhe: A Molecular Dynamics Study. *ACS Omega* 2019, *4*, 21327–21339.
54. Strulson, C.A.; Boyer, J.A.; Whitman, E.E.; Bevilacqua, P.C. Molecular crowders and cosolutes promote folding cooperativity of RNA under physiological ionic conditions. *RNA* 2014, *20*, 331–347.
55. Yamagami, R.; Bingaman, J.L.; Frankel, E.A.; Bevilacqua, P.C. Cellular conditions of weakly chelated magnesium ions strongly promote RNA stability and catalysis. *Nat. Commun.* 2018, *9*, 2149.
56. Yamagami, R.; Huang, R.; Bevilacqua, P.C. Cellular Concentrations of Nucleotide Diphosphate-Chelated Magnesium Ions Accelerate Catalysis by RNA and DNA Enzymes. *Biochemistry* 2019, *58*, 3971–3979.
57. Forrest, D. Unusual relatives of the multisubunit RNA polymerase. *Biochem. Soc. Trans.* 2019, *47*, 219–228.
58. Rubin, H. The membrane, magnesium, mitosis (MMM) model of cell proliferation control. *Magnes. Res.* 2005, *18*, 268–274.
59. Castiglioni, S.; Maier, J.A. Magnesium and cancer: A dangerous liason. *Magnes. Res.* 2011, *24*, 92–100.

Робота надійшла в редакцію 12.09.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 617.735-007.281-07+577.11

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7317953>

Г. В. Левицька

РЕГМАТОГЕННЕ ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ: ВІД ІСТОРИЧНИХ НАРИСІВ ДО ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ

ПЗВО «Міжнародна академія екології та медицини», м. Київ

ORCID 0000 – 0003 – 2974 - 0267

Summary. Levytska G. V. **RHEMATOGENIC RETINAL DETACHMENT: FROM HISTORICAL ESSAYS TO PATHOGENETIC MECHANISMS.** - PZVO "International Academy of Ecology and Medicine", Kyiv; e - mail: retinalevytska@gmail.com. Despite the rapid development and achievements of modern ophthalmic surgery, the problem of treating rhegmatogenous retinal detachments (RRD) was, is and will be one of the main causes of blindness and disability of the population for a long time to come. The relevance and social significance of this problem is determined by the severity of the pathological process and the high probability of disease recurrence. RRD develops in people of working age and often leads to temporary or permanent disability. According to epidemiological data over the past 40 years,

the geographical variability of this pathological process has been noted - from 6.3 to 17.9 per 100,000 population. Retinal detachment is the final result of retinal dystrophievarious forms. Among the many causes of RRD, the leading place belongs to peripheral vitreo - chorioretinal dystrophies against the background of myopia and sclerotic dystrophy, vitreous body pathology, eye injuries. The etiology and pathogenesis of dystrophies are complex and have not been definitively elucidated. The leading role in their development is attributed to microcirculation disorders in choriocapillaries, atherosclerosis of choroidal and retinal vessels. The article presents modern views on RRD and the role of the vitreous body in retinal detachment, and also analyzes the role of hereditary, hemodynamic, mechanical, and metabolic factors in the mechanisms of development of this pathological process. Today, more and more researchers adhere to the degenerative and retraction theory of the development of retinal detachment: the leading role in the occurrence of RRD belongs to the vitreous body, which tears the retina, changed by the pathological process.

Key words: rhegmatogenous retinal detachment, dystrophic change, vitreo - chorioretinal dystrophy.

Реферат. Левицька Г. В. РЕГМАТОГЕННЕ ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ: ВІД ІСТОРИЧНИХ НАРИСІВ ДО ПАТОГЕНЕТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ. Незважаючи на стрімкий розвиток і досягнення сучасної офтальмохірургії, проблема лікування регматогенних відшарувань сітківки (РВС) була, є і ще довго буде однією з основних причин сліпоти та інвалідизації населення. Актуальність і соціальна значущість даної проблеми обумовлена тяжкістю патологічного процесу і високою ймовірністю рецидиву захворювання. РВС розвивається у осіб працездатного віку і нерідко призводить до тимчасової або стійкої втрати працездатності. Згідно епідеміологічним даним за останні 40 років відзначається географічна варіабельність даного патологічного процесу – від 6,3 до 17,9 на 100 000 населення. РВС є фіналом різних форм ретинальних дистрофій. Серед багатьох причин виникнення РВС провідне місце належить периферичним вітрео - хоріоретинальним дистрофіям на тлі міопії і склеротичній дистрофії, патології скловидного тіла, травми ока. Етіологія і патогенез дистрофій складні і остаточно не з'ясовані. Провідна роль в їх розвитку відводиться порушенням мікроциркуляції в хоріокапілярах, атеросклерозу хоріоїдальних і ретинальних судин. Проаналізовані сучасні погляди на патогенез РВС та роль скловидного тіла в розриві сітківки, а також роль спадкових, гемодинамічних, механічних та метаболічних факторів в механізмах розвитку даного патологічного процесу. На сьогодні все більше дослідників дотримуються дегенеративної та ретракційної теорії розвитку РВС: провідна роль у виникненні відшарування сітківки належить скловидному тілу, яке розриває сітківку, змінену патологічним процесом.

Ключові слова: регматогенне відшарування сітківки, патогенез, скловидне тіло, дистрофічні зміни.

Регматогенне відшарування сітківки (РВС) продовжує залишатися однією з актуальних проблем сучасної офтальмології. Актуальність і соціальна значущість даної проблеми обумовлена тяжкістю патологічного процесу і високою ймовірністю рецидиву захворювання. Як правило, РВС розвивається у осіб працездатного віку і нерідко призводить до тимчасової або стійкої втрати працездатності.

Первинне регматогенне відшарування сітківки (від грец. *rhegma* – розрив) – захворювання, що характеризується наявністю розриву сітківки і скупченням субретинальної рідини, що потрапляє з вітреальної порожнини через розрив в субретинальний простір, між нейросенсорним шаром і пігментним епітелієм. Без хірургічного втручання та проведення терапії відшарування сітківки (ВС) призводить до повної незворотної сліпоти [1].

Епідеміологія регматогенного відшарування сітківки. За даними систематичного огляду епідеміологічних досліджень в Medline, за останні 40 років відзначається географічна варіабельність РВС – від 6,3 до 17,9 на 100 000 населення [3, 20].

Згідно літературним даним в США середня частота виникнення РВС у осіб

працездатного віку складає 1 випадок на 10 тис. населення. Поширеність РВС в Україні – 3 випадки на 10 тис. населення [3, 6, 20].

Зазначена патологія спостерігається в основному у пацієнтів з міопією високого ступеня (0,7 – 2%), афакією (2,2%), артіфакією (1-2%) і дистрофією сітківки (0,3-0,5%). Незважаючи на те що РВС може розвиватися у пацієнта в будь-якому віці, найчастіше вона реєструється у віковій категорії 40-60 років, переважно у чоловіків (60%), а пік РВС спостерігається у пацієнтів віком 65-69 років (28,55 осіб на 100000 населення) і 20-29 років (8,5 на 100000) [3, 10, 21].

Відзначено, що частота РВС вище у представників азіатської та єврейської популяції. Приблизно однакова частота РВС у жителів європейських країн і США [11].

Історичні аспекти вивчення регматогенного відшарування сітківки

Історія вивчення РВС бере свій початок в 1583 році, коли вперше швейцарський вчений, професор Фелікс Платтер описав, що сітківка є фоторецептором. Однак, як захворювання відшарування сітківки (ВС) вперше було описано в 1707 р. Maitre-Jan, який, проводивши обстеження при аутопсії очей після контузії, виявив відшарування та набряк сітківки. В 1741 р. De Saint Yves вперше описав клінічний симптом ВС «...як поява тіні в поле зору хворого в тій області, де сітківка «відійшла» від судинної оболонки». Перше ж клінічне визначення даного стану з'явилося значно пізніше – в 1817 р., коли Веєр діагностував ВС без офтальмоскопа [15].

До 1850 року вивчення захворювань сітківки носило фрагментарний характер, так як не існувало можливості її діагностики. Нова ера у вивченні патології очного дна наступила в 1851 р., коли Г. Л. Ф. Гельмгольц описав принцип офтальмоскопії. В своїй праці вчений на основі законів фізіологічної оптики точно описав теорію знічного рефлексу і отримання зображення на сітківці, який заклав основу подальшого розвитку в цій галузі [16, 21]. У період з 1851 по 1919 р. р. в основі патогенезу ВС була теорія дифузії рідини з судинної оболонки під сітківку: важлива роль відводилася патологічно зміненому скловидному тілу (СТ) (наявність тяжів посилювало ВС). У пацієнтів з міопією причиною зазначеного порушення вважалось розтягнення очного яблука [16].

Першими лікарями, які виявили, що ВС поєднується з її розривом, були Ernst Adolf Soccus (1853 р.) та Albrecht von Gräfe (1854 р.), але лише Т. Leber в 1882 р., проаналізувавши власні спостереження випадків розриву сітківки, зробив правильний висновок про роль віт реальних тракцій в формуванні розривів сітківки. В 1919 р. Jules Gonin зміг довести ключову роль розриву у виникненні ВС [18].

Етіопатогенетичні механізми регматогенного відшарування сітківки

ВС – не самостійна хвороба, а одне із проявів патологічного процесу на певній стадії. При РВС обов'язково є порушення цілісності сітківки. Ретельне клінічне обстеження хворого та анамнез у більшості випадків дозволяють встановити етіологію ВС, що важливо для вибору методу хірургічного втручання та в подальшому – адекватної терапії. Патогенез ВС буває різним і не завжди правильно визначається [12].

ВС є фіналом різних форм ретинальних дистрофій. Серед багатьох причин виникнення РВС провідне місце належить периферичним вітрео-хоріоретинальним дистрофіям на тлі міопії і склеротичній дистрофії, патології СТ, травми ока. Часто захворювання виникає на «парному оці» внаслідок попереднього порушення гемодинаміки в сітківці і розвитку гратчастої дистрофії [8, 12].

Етіологія і патогенез дистрофій складні і остаточно не з'ясовані. Провідна роль в їх розвитку відводиться порушенням мікроциркуляції в хоріокапілярах, атеросклерозу хоріоїдальних і ретинальних судин. Наслідком цього є патологія функціонального стану пігментного епітелію сітківки через дефіцит кровопостачання хоріокапілярного шару судинної оболонки ока, порушення реологічних властивостей крові. В міру підвищення міопічної рефракції збільшується кількість ВС. Міопія від 8 ОД і вище спостерігається у 66% всіх хворих з ВС [7].

Однак за останні 20 років вітчизняними і зарубіжними вченими доведено факт провокування ВС змінами СТ у вигляді проліферативної вітреоретинопатії, яка є основною причиною неприлягання сітківки. Фіброзні зміни в СТ сприяють натягу сітківки, утворенню розриву в результаті тракції.

Сітківка пов'язана з оточуючими тканинами тільки в області диска зорового нерву і зубчастій лінії. На інших ділянках вона тільки прилягає до судинної оболонки. Стабільність цього прилягання забезпечується наступними факторами: тиском СТ, струмом рідини зі СТ в судинну оболонку, що діє як осмотичний насос, і зв'язком зовнішніх сегментів фоторецепторів із ворсинками пігментного епітелію. Серед цих факторів тонус СТ відіграє особливо важливу роль. При рухах очі із нормальною внутрішньою структурою СТ (мембранели) пригнічують надлишкові власні коливання. Деструкція і розривлення СТ, утворення тяжів руйнують його нормальну структуру і стабілізуючу функцію. При цьому створюються умови для виникнення локальних тракцій. Натяг сітківки, порушення її трофіки можуть стати причиною розривів і її відшарування [3].

З 70-х років термін «ідіопатичне» ВС витіснений назвою «регіматогенне». Цим відзначається провідна роль розриву або відриву сітківки в патогенезі ВС.

Все більше дослідників схильні вважати, що провідна роль у виникненні ВС належить СТ, яке розриває сітківку, змінену патологічним процесом. На сьогодні найбільш аргументованими і поширеними теоріями патогенезу ВС є дегенеративна і ретракційна [5].

Вітреальна порожнина має кулясту форму, ущільнену в сагітальному напрямку. Об'єм СТ дорослої людини складає близько 4 мл, що становить близько 65% вмісту порожнини ока, вага дорівнює 4 г. СТ пов'язане з оболонками очей в області плоскої частини ціліарного тіла – в зоні основи СТ, по краю диска зорового нерву і в області жовтої плями. Високий ступінь гідрофільності СТ в порожнині очей забезпечує форму і щільну еластичну консистенцію очам, яка утримує сітківку в фізіологічному положенні. Маючи гелеподібну консистенцію, СТ точно повторює форму, заповнюючи порожнини очей. Для СТ характерна смугаста структура, що складається з світлих і темних смуг [12].

До теперішнього часу більшість вчених вважають СТ низько диференційованою сполучною тканиною. Електронно-мікроскопічним методом виявлені фібрили, що утворюють галоїдну мембрану СТ. За задньою капсулою кришталика знаходиться передня гіалоїдна мембрана СТ, яка в нормі не виявляється біомікроскопічно. Задня гіалоїдна мембрана починається позаду зубчастої лінії і щільно прилягає до сітківки, не прикріплюючись до неї. Мембрана СТ входить до складу гематофтальмічного бар'єру [5].

СТ складається на 99% з води і 1% щільного залишку. Останній включає білковий комплекс (в основному колаген), гіалуронову кислоту, сліди сироваткових білків, аскорбінову кислоту і транзиторні клітини: фіброласти, макрофаги, моноцити, гістіоцити та ін. [4].

Показник заломлення СТ 1,336 (дорівнює показнику заломлення води передньої камери), рН 7,7-7,9, відносна в'язкість – 1,145. СТ бере участь в регуляції офтальмотонуса, здійснює трофічну функцію, пов'язану з обміном речовин внутрішньо очних рідин [2].

Руйнування структури гіалуронової кислоти сприяє старінню, розвитку запалення, крововиливів в СТ, підвищенню активності протеолітичних і гліколітичних ферментів водянистої води, які проникають через «систему трактив СТ». Остання забезпечує нормальну циркуляцію внутрішньо очної рідини і оновлення рідкого середовища усередині його. Є відомості про рух рідини від переднього відділу ока до сітківки. Це доводить той факт, що при блокаді розриву сітківки залишкова субретинальна рідина без пункції всмоктується за дві доби.

Вивчення в останні роки біохімічних, фізико-хімічних змін в СТ при патологічних станах вирішило багато проблем, пов'язаних із заміщенням СТ.

А.І. Горбань (1979) проводив ретельні експериментальні та клінічні дослідження вітрео - ретинальної біомеханіки при ВС. Клінічний розділ роботи узагальнив спостереження за 265 очима дорослих і дітей з багаторазовими рисунками офтальмоскопічних і біомікроскопічних картин. Він висловив думку про роль СТ в патогенезі ВС [13].

За теорією А.І. Горбаня при РВС задній гіалоїд зміщується вперед разом з системою трактив СТ. Наростання преретинального фіброзу в зоні ураження сітківки породжує тракції з боку СТ, різні і по силі, і по напрямку. Звичайно, передній компонент тракцій буде направлений до зубчастої лінії. Тому, з точки зору автора, настільки часто розриви набувають форму клапанних, а сам клапан зазвичай орієнтується назад, як би показуючи,

звідки почався розрив. Виявляється зморщення ретинальної тканини, позбавленої з трьох сторін зв'язку з рештою сітківкою. Саме цим автор пояснює той факт, що прилягання сітківки ніколи не супроводжується повним «вписуванням» клапана в контур розриву при екстраклеральному пломбуванні. Останнім поштовхом є інерційний ривок більш щільного СТ. Це може відбуватися при миганні, здавленні ока при його витиранні, стрибкоподібних переміщеннях очей при стрибках, при струсі тіла під час ходьби і заняття спортом тощо. Третьою розрідженого СТ може також викликати розрив і відшарування сітківки [14].

Деякі вчені вважають, що потенційно небезпечною для розвитку тракційних надривів і розривів сітківки з наступним її відшаруванням є ішемічна атрофія внутрішніх шарів сітківки, яка призводить до виникнення дефектів внутрішньої пограничної мембрани. Через цей дефект проліферують клітини глії в оточуючий шар СТ, утворюючи міцні вітреоретинальні спайки. Ця точка зору відрізняється від пропонованої Водовозовим А. М. (1998) схеми початкового розвитку вітреоретинальної спайкової патології при інволюційному вітреоретинальному синдромі [7]. Гістологічні дослідження показують, що розростання гліальних волокон відбувається в місці контакту стінки судини з кірковим шаром СТ. Утворюється гліальна бляшка, що об'єднує внутрішній шар сітківки зі СТ. При неміцній спайці тракції при рухові очей можуть призвести до розриву сітківки [9, 24].

Відшарування СТ має значення пускового механізму в розвитку деяких захворювань ока. Причиною відшарування СТ на думку деяких авторів є розрідження СТ, поділ його на гель і рідку частину. При локальній деструкції межуючої мембрани СТ його рідка частина просочується і відшаровує її від сітківки. Утворюються отвори, розриви в пограничній мембрані СТ, що сприяють виникненню РВС. Повне відшарування СТ чинить менший тракційний вплив на центральні відділи сітківки [10].

Таким чином, для клініки важлива своєчасна і правильна діагностика вітреальних змін. У хворих на міопічну хворобу, сенильні, колоїдні і інші дистрофії сітківки перші ознаки неблагополуччя в оці як індикатор можуть відображати зміни СТ [12, 15].

Для клінічної характеристики запропонована класифікація М.М. Краснова (1966), що виділяє 4 стадії тяжкості ВС, де в якості основного критерію лежить проліферативний компонент на межі коркового шару СТ і внутрішньої пограничної мембрани сітківки [18, 25].

Підтверджено гіпотезу про відтік вологи передньої камери в інтраретинальний простір через розрив в сітківці. Одна кридина може проникнути в інтраретинальний простір тільки при ослабленні міцної спайки пігментного епітелію з фоторецепторним шаром сітківки. Відомо, що водяниста волога містить гліколітичні і протеолітичні ензими, які здатні розщепляти гіалуронові кислоти і мукополісахариди, призводити до розмивання цієї спайки, проникнення вітреальної вологи через дефекти сітківки в інтраретинальний простір, що і є вирішальним фактором розвитку ВС [21].

Клініцистам відомі випадки рецидиву відшарування сітківки навіть при повній obturacii розриву, що може пояснюватися проникненням водянистої вологи через патологічні стоншення ділянки сітківки з руйнуванням спайки [12].

Дегенеративні зміни на периферії сітківки і в СТ є сприятливими факторами ВС. Остання нерідко виникає при віковій макулодистрофії, при якій уражаються переважно хоріокапіляри, мембрана Бруха, пігментний епітелій, фоторецептори сітківки [15].

На сьогодні, одним із перспективних напрямків дослідження РВС є вивчення патогенетичних механізмів змін сітківки та СТ на молекулярному та клітинному рівні.

Останнім часом з'явилися численні наукові публікації, присвячені вивченню ролі запальних процесів в патогенезі відшарування сітківки, зокрема цитокінів – біологічно активних речовин (низькомолекулярних білків), які є посередниками міжклітинних взаємодій при запаленні [11]. В цілому прозапальні цитокіни, які виділяють при РВС, в низьких концентраціях призводять до формування вогнища запалення: забезпечують хемотаксис лейкоцитів (фактора некрозу пухлин α), активують експресію інших цитокінів (в тому числі хемокіна IL - 8, фактора росту), активують макрофаги, фібробласти, беруть участь в процесах ангіогенезу та ремоделювання. Високі концентрації цитокінів при РВС визначаються при наявності характерного ускладнення у вигляді проліферативної вітреоретинопатії, що є наслідком тривалої запальної реакції [17, 19, 22, 23].

Отже, узагальнюючі проаналізовані літературні дані можна зробити висновок, що в механізм розвитку РВС є багатоскладний етапним процесом, в якому ключова роль належить спадковим, гемодинамічним, механічним та метаболічним факторам.

Література/References:

1. Anatomic, visual, and financial outcomes for traditional and nontraditional primary pneumatic retinopexy for retinal detachment / J. J. Jung, J. Cheng, J. Y. Pan et al. *Am. J. Ophthalmol.* 2018. Vol. 200. P. 187–200.
2. Anshuman K., Ratra D. Commentary: Fibrin glue in rhegmatogenous retinal detachment repair – Are we the yet? *Indian J Ophthalmol.* 2019. Vol. 67 (5). P. 683–684.
3. Bechrakis N. E., Dimmer A. Rhegmatogene retinal detachment: Epidemiology and risk factors. *Ophthalmologie.* 2018. Vol. 115 (2). P. 163–178.
4. Binding of Resveratrol to Vascular Endothelial Growth Factor Suppresses Angiogenesis by Inhibiting the Receptor Signaling / W. H. Hu, R. Duan, Y. T. Xia Yet al. *J Agric Food Chem.* 2019. Vol. 67(4). P. 1127–1137.
5. Biomarkers for PVR in rhegmatogenous retinal detachment / S. Zandi, I. B. Pfister, P. G. Traine et al. *PLoS ONE.* 2019. № 14 (4): e0214674.
6. Clinical Presentation of Rhegmatogenous Retinal Detachment during the COVID-19 Pandemic: A Historical Cohort Study / L. G. Patel, T. Peck, M. R. Starr et al. *Ophthalmology.* 2021. Vol. 128 (5). P. 686–692.
7. Comparison between Vascular Endothelial Growth Factor and Platelet-Derived Growth Factor Levels in Rhegmatogenous Retinal Detachment / A. M. 'Ichsan, D. A. Windy, H. S. Muhiddin et al. *J Ophthalmol.* 2021. Vol.6. P. 2688837.
8. Correlation between morphological changes and functional outcomes of recent-onset macula-off rhegmatogenous retinal detachment: prognostic factors in rhegmatogenous retinal detachment / M Karacorlu, I. SaymanMuslubas, M. Hocaoglu et al. *Int Ophthalmol.* 2018. Vol. 38 (3). P. 1275–1283.
9. Kronauz M. Yu., Nasinnik I. O., Pasechnikova N. V. The treatment of rhegmatogenous retinal detachment: from past to future. *Ophthalmological journal.* 2020. Vol. 1 (492). P. 40–48.
10. Kwok J. M., Yu C. W., Christakis P. G. Retinal detachment. *CMAJ.* 2020 Vol. 192 (12):E312. doi: 10.1503/cmaj.191337.
11. Muni R. H., Juncal V. R., Hillier R. J. Questions on Rhegmatogenous Retinal Detachment and the Day of the Week of Repair or Diagnosis. *Ophthalmol.* 2020. Vol. 1 (138). P. 802–803.
12. Pathogenesis of rhegmatogenous retinal detachment: Predisposing Anatomy and Cell Biology / D. Mitry, B. W. Fleck et al. *Retina.* 2010. Vol. 30 (10). P. 1561–1572.
13. Primary rhegmatogenous retinal detachment: risk factors for macular involvement / J. Potic, C. Bergin, C. Giacuzzo et al. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 2018 Vol. 256 (3). P. 489–494.
14. Rhegmatogenous retinal detachment in young adults: clinical characteristics and surgical outcomes / Y. Lakehal-Ayat, K. Angiol, J. P. Berrod et al. *J Fr Ophthalmol.* 2020. Vol. 43 (5). P. 404–410.
15. Rhegmatogenous retinal detachment: a review of current practice in diagnosis and management / Z. N. Sultan, E. I. Agorogiannis, D. Lannetta et al. *BMJ Open Ophthalmol.* 2020. Vol. 9 (5). e000474.
16. Rhegmatogenous retinal detachment: modern approaches to treatment/ A. V. Doga, D. O. Shkvorchenko, L. A. Kryl' et al. *Clinical ophthalmology.* 2020. Vol. 2 (20). P. 72–78.
17. Role of macrophage migration inhibitory factor (MIF) in the effects of oxidative stress on human retinal pigment epithelial cells / J. A. Ko, Y. Sotani, D. G. Idrachim et al. *Cell BiochemFunct.* 2017. Vol. 35 (7). P. 426–432.
18. Schick T., Heimann H., Schaub F. Retinal detachment – Part 1 – Epidemiology, Risk Factors, Clinical Characteristics, Diagnostic Approach. *Klin Monbl Augenheilkd.* 2020. Vol. 237 (12). P. 1479–1491.
19. Sindal M. D., Gondhale H. P., Srivastav K. Clinical profile and outcomes of rhegmatogenous retinal detachment related to trauma in pediatric population. *Can J Ophthalmol.* 2020. Vol. 24 (20). PMID: 33358673.

20. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations / D. Mitry, D. G. Charteris, B. W. Fleck et al. *The British Journal of Ophthalmology*. 2010. Vol. 94 (6). P. 678–684.
21. The incidence of rhegmatogenous retinal detachment in increasing / B. R. Nielsen, M. Alberti, S. S. Bjerrum et al. *Acta Ophthalmol.* 2020. Vol. 98 (6). P. 603–606.
22. Thrombin Generation in Vitreous and Subretinal Fluid of Patients with Retinal Detachment / V. C. Mulder, J. Bastiaans, J. van Leuven et al. *Ophthalmologica*. 2018. Vol. 240 (1). P. 23–28.
23. Vitreous antioxidants, degeneration, and vitreo-rethinopathy: exploring the links / E. Ankamah, J. Sebag, E. Ng, J. M. Nolan. *Antioxidants (Basel)*. 2020. Vol. 9 (1). doi: 10.3390/antiox9010007.
24. Zhao Q., Ji M., Wang X. IL – 10 inhibits retinal pigment epithelium cell proliferation and migration through regulation of VEGF in rhegmatogenous retinal detachment. *Mol Med Rep*. 2018. Vol. 17 (5). P. 7301–7306.
25. Zhiping L. Surgical Complications of Primary Rhegmatogenous Retinal Detachment. A Meta-Analysis. *PLoS One*. 2015. Vol. 10 (3). P. 1–13.

Робота надійшла в редакцію 15.09.2022 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування